

**Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi**

NamDTU

**Namangan davlat
texnika universiteti**

**Qozon federal
universiteti**

**Belorussiya milliy
texnika universiteti**

**Osh texnologiya
universiteti**

**Janubiy Qozog'iston
universiteti**

**ATROF-MUHITNI ASRASH VA YASHIL IQTISODIYOT:
IQTISODIY VA EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHDAGI
INNOVATSION YONDASHUVLAR VA XALQARO TAJRIBALAR
xalqaro miqyosda ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya**

**International Scientific and Scientific-Technical Conference on
ENVIRONMENTAL PROTECTION AND THE GREEN ECONOMY:
INNOVATIVE APPROACHES AND INTERNATIONAL EXPERIENCES IN
ENSURING ECONOMIC AND ECOLOGICAL SUSTAINABILITY**

**Международная научная и научно-техническая конференция на тему:
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗЕЛЁНАЯ ЭКОНОМИКА:
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ**

II SHO'BA

**23-24-oktabr 2025-yil
Namangan**

Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot: iqtisodiy va ekologik barqarorlikni ta'minlashdagi innovatsion yondashuvlar va xalqaro tajribalar mavzusidagi xalqaro miqyosda ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari to'plami (2025-yil 23-24-oktabr).

Ushbu to'plamda Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot: iqtisodiy va ekologik barqarorlikni ta'minlashdagi innovatsion yondashuvlar va xalqaro tajribalar mavzusidagi xalqaro miqyosda ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyaga taqdim etilgan maqolalar jamlangan. To'plamda oliy ta'lim muassasalari va ilmiy-tadqiqot institutlari olimlari, professor-o'qituvchilari hamda amaliyotchi mutaxassislarining iqtisodiyot sohasiga oid ilmiy izlanishlari natijalari o'rin olgan. Unda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash, yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida tadbirkorlikni rivojlantirish, innovatsion faoliyatni kengaytirish hamda raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirish masalalariga bag'ishlangan ilmiy maqolalar keltirilgan.

Anjuman materiallari to'plami professor-o'qituvchilar, katta ilmiy xodim-izlanuvchilar, doktorantlar, mustaqil tadqiqotchilar, magistrantlar hamda talabalar uchun mo'ljallangan.

Anjuman tashkiliy qo'mitasi a'zolari:

M.Dadamirzayev	Rais - NamDTU rektori v.v.b.
B.Mahmudov	Biznesni boshqarish fakulteti dekani (NamDTU), i.f.d., professor
B.Mullabayev	Menejment kafedrası mudiri (NamDTU) i.f.d., professor
U.Tursunov	Buxgalteriya hisobi kafedrası mudiri (NamDTU) i.f.d., professor
U.Xolmirzayev	Buxgalteriya hisobi kafedrası professori (NamDTU) i.f.d.
G'.Shermatov	Menejment kafedrası dotsenti (NamDTU) i.f.n.
A.Adashev	Menejment kafedrası dotsenti (NamDTU) PhD.
A.Ergashev	Menejment kafedrası dotsenti (NamDTU) PhD.
A.Isomuxamedov	Buxgalteriya hisobi kafedrası o'qituvchisi (NamDTU)
A.Ismoilov	Menejment kafedrası katta o'qituvchisi (NamDTU)
S.G'aniyev	Menejment kafedrası o'qituvchisi (NamDTU)
I.To'raboyev	Menejment kafedrası o'qituvchisi (NamDTU)
M.Jalalova	Menejment kafedrası o'qituvchisi (NamDTU)

1. Boyturaev, Strategy for innovative development of modern tourism industry. «South asian journal of Marketing and Management Research». India, Vol.10, Issue 4, 39-43 p. April 2020
2. O. Boyturaev, Raqamlashtirish: turizm sanoati uchun yangi imkoniyatlar . Namangan muhandislik – qurilish institutida “Yangi O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning dolzarb masalalari” mavzusida Respublika ilmiy – amaliy konferensiyasi, NamMQI, 29-30 sentabr, 2022 yil, Namangan shahri
3. Boyturaev O.U. Farg‘ona vodiysida xususiyatlaridan kelib chiqqan holda turizm sohasi raqobatbardoshligi salohiyatini baholash // “Yangi O‘zbekiston iqtisodiyoti” jurnali. –Toshkent. 2023 yil, 9-son. ISSN 2181-7235 (08.00.00. №3). Milliy nashr.
4. Boyturaev O.U. Diversifikatsiya turistikcheskoy industrii kak ob'ekt sotsialno-ekonomicheskogo issledovaniya // Вопросы управления i ekonomiki: sovremennoe sostoyanie aktualnykh problem // Sbornik statey po materialam LIII mejdunarodnoy nauchno - prakticheskoy konferensii. –Moskva. Noyabr 2021 g.

MILLIY IQTISODIYOTDA RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHNING MUHIM OMILLARI VA RIVOJLANISH YO‘NALISHLARI

Jurayev Elyorbek Sobirjon o‘g‘li
Namangan davlat texnika universiteti
Iqtisodiyot kafedrasi dotsenti, i.f.f.d.

Ushbu maqolada milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshirishning nazariy va amaliy asoslari tahlil qilingan. Muallif raqobatbardoshlikni shakllantiruvchi mikro-, mezo- va makro darajadagi omillarni tizimli ravishda guruhlab, ularning o‘zaro ta’sir model asosida ochib bergan. Maqolada O‘zbekiston iqtisodiyotining raqobat ustunliklari tabiiy resurslar, inson kapitali, innovatsiyalar va raqamli texnologiyalarni rivojlantirish bilan bog‘liq omillar orqali asoslangan. Shu bilan birga, iqtisodiyotning innovatsion rivojlanish bosqichiga o‘tish jarayonida davlat siyosatining roli va texnologik yangilanish zarurati alohida ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: *raqobatbardoshlik, innovatsiya, milliy iqtisodiyot, inson kapitali, raqamli iqtisodiyot, investitsion omillar, texnologik rivojlanish.*

Firmalar, tarmoqlar, mamlakatlar raqobatbardoshligini ta’minlash masalalari jahon iqtisodiyotidagi eng dolzarb va o‘zgarib boruvchi muammolardan biridir. Uni tahlil qilishga ko‘plab omillar ta’sir ko‘rsatadi. Bu omillar qatorida mamlakat iqtisodiy o‘sishi sur‘atlari, ishsizlik darajasi, mamlakat yoki uning kompaniyalarini jahon iqtisodiyotidagi o‘rni kabilarni ko‘rsatish mumkin. Raqobatlashuvchi sub’ektlar o‘z maqsadlariga erishish vositalarini tanlashi uning omillarini keltirib chiqaradi.

Iqtisodiy raqobatbardoshlikka ta’sir ko‘rsatuvchi omillarni aniqlashga harakat qilamiz. Bu borada iqtisodiy adabiyotlarda ko‘plab nazariyalar mavjud. Iqtisodiy rivojlanish modeliga ko‘ra, rivojlanishning birinchi bosqichida iqtisodiyot xarajatlar bo‘yicha ustuvorlikni ta’minlovchi ishlab chiqarish omillariga, ikkinchi bosqichda – ishlab chiqarish samaradorligini ta’minlovchi investitsiyalarga, uchinchi bosqichda –

noyob qiymat yaratuvchi innovatsiyalarga tayanadi. Shunday qilib, raqobat uchun innovatsiyalarning muhimligi uzoq davrlardan buyon ayon bo'lsada, biroq yaqin vaqtlarga qadar unga raqobatbardoshlikning manbalaridan biri sifatida qaralgan. Skandinaviya olimlarining fikricha, innovatsiya iqtisodiy o'sishning va savdo-sotiq muvaffaqiyatining kalitidir. Ya. Fagerberg tadqiqot va ishlanmalar raqobatbardoshligiga investitsiyalarni ta'sirini o'rgangan, B.Verspagen esa patentlar sonini bunday tadqiqotlarni natijasi sifatida o'rganib, uning ishini to'ldirgan. Bu tadqiqotlarning umumiy natijasi sifatida innovatsiyalar raqobatbardoshlikni salmoqli darajada oshirishi va tarmoq ixtisosligiga ta'sir ko'rsatishi haqida xulosa qilingan.

Rakroraqobatbardoshlikni ta'minlovchi omillarni quyidagi chizmada ko'rish mumkin (1-rasm)

Operatsion omillarga mamlakatning resurs salohiyatidan oqilona foydalanish jarayonlari kiradi. Bunda amalda ikki guruh ko'rsatkichlardan foydalaniladi. Birinchi guruhga an'anaviy ko'rsatkichlar: ichki va eksport narxlari, xarajatlari darajasi va o'zgarishi, valyuta kurslarini o'zgarishi. Uzoq yillar mobaynida ish haqining ulushi raqobatbardoshlikning ishonchli ko'rsatkichi deb hisoblangan, chunki uning darajasi eksport narxini asosiy belgilovchisi bo'lgan. Milliy valyuta kursini pasaytirish qisqa muddatli davrda milliy raqobatbardoshlikni oshirishga yordam beradi. Ikkinchi guruh ko'rsatkichlariga mehnat unumdorligi va to'liq omilli unumdorligi kiradi. Bu ko'rsatkichlar mavjud mehnat va kapitaldan foydalangan holda qancha mahsulot ishlab chiqarilganini hamda qo'llanayotgan texnologiyani ko'rsatadi. Yuqori mehnat unumdorligi va omilli unumdorlikka erishgan, ya'ni texnologik ustunlikka erishgan mamlakatlar, yuqori daromadlar va aholining yuqori turmush darajasini saqlagan holda xalqaro bozorlarda raqobatbardoshlikka erishishlari mumkin. Texnologik ustunliklarga asoslangan raqobatbardoshlikka erishish sanoati rivojlangan boy mamlakatlarga xos.

1-rasm. Makroraqobatbardoshlik omillari

Ammo, mamlakat raqobatbardoshligiga notexnologik, resurs ustunligi doirasida ham erishilishi mumkin (arzon xomashyo, ishchi kuchi va milliy valyutani devalvatsiya qilish orqali). Bunday yo'l bilan asosan kambag'al, qarzga botgan davlatlar raqobatbardoshlikka erishadilar. Makrodarajada raqobatbardoshlikni ifodalovchi asosiy omillarga: aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan YaIM, mehnat unumdorligi, ish haqi ulushi, mahsulotning energiya va material sig'imi (mamlakatning tabiiy-iqlim sharoitidan kelib chiqib YaIM birligiga iste'mol qilingan energiyaning va xomashyo materiallarining asosiy turlari), mahsulotning kapital

sig'imi, transport sig'imi (YaIM birligiga to'g'ri keladigan transport yuk aylanuvi), milliy valyutaning asosiy raqib davlatlarga nisbatan xarid qobiliyati pariteti, milliy valyutani dunyoning yetakchi mamlakatlari valyutasiga nisbatan o'zgarishi hamda valyuta kursi va xarid qobiliyati pariteti, mamlakat iqtisodini eksportga mo'ljallanganligi (eksport hajmini YaIMga nisbati), importga bog'liqlik (import hajmini YaIMga nisbati), "savdo shartlari"ni o'zgarishi – eksport bo'yicha baho indeksini import bo'yicha baho indeksiga nisbatini o'zgarishi, mamlakat savdo va to'lov balansini o'zgarishi, raqobatchi davlatlarga nisbatan mamlakatdagi inflyatsiya darajasi, raqobatchi davlatlarga nisbatan mamlakatdagi ishsizlik darajasi, fan va yangi texnologiyalarni investitsiyalash hajmi, inson kapitalini investitsiyalash hajmi, kompaniyalarni texnologik rivojlanishi uchun maqbul iqtisodiy muhit yaratish kabilar kiradi. Raqobatbardoshlikni shakllantiruvchi uchinchi guruh omillar – strategik omillardir. Bu guruh omillar mamlakat raqobatbardoshligini ta'minlashning eng muhim va uzoq muddatli vazifalarini bajaradi. Har bir mamlakat o'z raqobat ustunligi va zaif tomonlarini hisobga olgan holda rivojlanish strategiyasiga ega bo'lishi lozim. Bunda eng muhimi, raqobatchiga o'z firmasining bozordagi ustunligini ta'minlab berayotgan faoliyat kombinatsiyalarini tushunib olish imkoniyatini bermaslikdir. Xuddi shunga o'xshash, biroq amalda murakkabroq bo'lgan vaziyat makrodarajaga ham xosdir. Hukumatning resurs salohiyatidan foydalanish, sanoat va fan-texnikani rivojlantirishga oid siyosati mamlakatni uzoq muddatli rivojlantirishga strategik yondashuv shakli sifatida namoyon bo'ladi. Rivojlanishning hozirgi bosqichida raqobat ustunliklari resursli omillardan strategik omillarga qarab murakkablashib bormoqda. Raqobat kurashi barcha darajalarda amalda strategiyalar kurashiga aylanmoqda, strategik tarkibiy qism raqobatbardoshlikning bosh xarakteristikasi bo'lib qolmoqda.

Raqobatbardoshlikni oshirish siyosati texnologiyalar va inson kapitaliga investitsiyalarni muvofiq tarzda yo'naltirishni nazarda tutadi. Chunki texnologiyalar tez o'zgarib borayotgan sharoitda ishchilarni yangi kasblar bilan ta'minlash tizimi zarur. Shu sababli hozirgi vaqtda turli mamlakatlarda, jumladan O'zbekistonda ham bir tomondan, ta'limni ishlab chiqarishga uzviy bog'lashga, ikkinchi tomondan, kasblar yo'nalishlarini kengaytirish orqali uzluksiz ta'limning poydevorini yaratishga harakat qilinmoqda.

Globalashuv sharoitida raqobatbardoshlikni shakllantirishning turli bo'g'inlari, ya'ni mikro-, -mezo- va makro darajalari o'rtasidagi bog'liqlik mustahkamlanmoqda. Texnologik taraqqiyot sharoitida korporatsiyalar raqobatbardoshligini mamlakatdagi ijtimoiy va institutsional iqlimga bog'liqligi kuchaydi. Yangi sharoitda sanoat siyosatining, jumladan, alohida tarmoqlar va yirik korxonalariga davlat yordami hamda strategik ahamiyatga molik bo'lgan tarmoqlarni qo'llab-quvvatlash kabi ko'pgina usullari qayta ko'rib chiqiladigan bo'ldi. Bunda milliy raqobatbardoshlik ustunliklarni cheklovlardan kelib chiqqan holda ongli ravishda tanlab, ular yordamida korxonalar va hukumatni maqsadga muvofiq harakatlarini yaratish mumkinligi yaqqol namoyon bo'ladi. Biroq, agar texnologik jang'arish shartlari buzilsa, ularni keskin texnologik yoki iqtisodiy islohotlar davrida boy berib qo'yish mumkin. Bu holatni hozirgi vaqtda Rossiyada uchratish mumkin. Umuman olganda strategik omillar faqat sanoat yoki

texnologik siyosatdan iborat emas. Ular butun sotsiumning rivojlanish strategiyasini qamrab oladi. Raqobatbardoshlikni shakllantirishning strategik omillari mamlakatni sotsiomadaniy o'ziga xosligini saqlashni ta'minlash va bu o'ziga xoslikdan mamlakatni jahon xo'jaligidagi raqobat pozitsiyalarini mustahkamlashda foydalanish vazifasini bajarishi lozim. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda, raqobatbardoshlik omillarini quyidagi guruhlar asosida turkumlash mumkin (1-jadval)

Raqobatbardoshlikni shakllantirish va rivojlantirishning M.Porter konsepsiyasiga asoslangan zamonaviy modeli mamlakatning umumiy xususiyatga ega bo'lgan va unda ishlab chiqaruvchilar raqobatlashadigan raqobat muhitini shakllantiruvchi to'rtta xususiyatidan iborat. Mamlakatni xalqaro bozordagi raqobat ustuvorligini muallif "milliy romb" deb nomlagan omillar to'plami ta'minlaydi. U to'rt tarkibiy qismdan tashkil topadi:

- omillar bilan bog'liq sharoitlar, ya'ni tegishli sohada raqobatda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan aniq shart-sharoitlar (masalan, malakali ish kuchi yoki infratuzilma);

- talab bilan bog'liq sharoitlar, ya'ni ichki bozordagi ushbu tarmoq mahsulotlariga bo'lgan talabning holati;

- bir-biriga yaqin va qo'llab-quvvatlovchi sohalar, ya'ni mamlakatda xalqaro bozorda raqobatlasha oladigan o'zaro yaqin tarmoqlarning mavjudligi;

- Firmaning strategiyasi, uning strukturasi va raqobatchilari, ya'ni mamlakatda firmalarni yaratish va boshqarish jarayonini tashkil qilish sharoitlari, ichki bozordagi raqobatchilik muhitining qandayligi.

1-jadval

Raqobatbardoshlik omillarining guruhlash asosida turkumlanishi

№	Turkumlash mezonlari	Guruhlar	Shakli
I	Sifat alomatlariga ko'ra	Bazaviy va orttirilgan	-tabiiy resurslar -iqlim -ishchi kuchi soni -kapital
			-axborot oqimlari -axborot almashuvi infratuzilmasi -FTT darajasi - ta'lim darajasi -sog'liqni saqlash tizimi va b.
II	Ixtisoslashuv darajasiga ko'ra	Umumiy va maxsus	-kapital, -mehnat -umumiy infrastruktura
			-Tor ixtisoslik personallari -maxsus infrastruktura -ayrim sohalardagi bilim bazasi darajasi va boshqalar

III	Kelib chiqishiga ko'ra:	Tabiiy va sun'iy yaratilgan	- yer - suv - iqlim - qazilma boyliklar va boshq.
			- texnologiya - ishlab chiqarish vositalari - intellektual mulk - kapital va b.

Bulardan tashqari, mamlakatdagi raqobat vaziyatiga salmoqli ta'sir ko'rsatuvchi yana ikkita o'zgaruvchi bor:

- Tasodifiy vaziyatlar, ya'ni, firmaning rahbariyati nazorat qila olmaydigan holatlar;

- Davlat siyosati.

Ushbu muhitlar raqobat ustunliklarini shakllantirishga ko'maklashishi ham yoki unga to'skinlik qilishi ham mumkin. Quyidagi chizmada M.Porterning raqobat ustunligi "milliy rombi" keltirilgan (3-rasm).

"M. Porter zamonaviy milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini belgilovchi asosiy omillarga bir tomondan, milliy ishlab chiqaruvchilarning "sifatini", ikkinchi tomondan, ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardosh firma va korxonalarni rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi mamlakatdagi siyosiy-iqtisodiy muhitni ko'rsatadi. Bunda, tabiat tomonidan berilgan (tabiiy resurslar, iqlim sharoiti va h.k.) yoki tarixiy rivojlanish jarayonida hosil qilingan (yuqori texnologiyalar, ishlab chiqarishning noyob tajribasi va h.k.) qiyosiy ustunliklar bugungi kunga kelib shiddat bilan qisqarib bormoqda".

2-rasm. Mamlakat raqobatbardoshligini ta'minlovchi omillar rombi

Mamlakat raqobat ustunliklariga erishishi uchun ushbu barcha omillar o'zaro hamkorlik qilishi lozim. Faqatgina o'zaro hamkorlik qiluvchi va bir-birini kuchaytiruvchi omillarning butun tizimi bo'yicha ustunlik milliy iqtisodiyotda milliy ishlab chiqaruvchilarning muvaffaqiyati uchun zamin hisoblangan va undan xorijiy

raqobatchilar nusxa ko'chirishi yoki uni yo'q qilishi qiyin bo'lgan (yoxud hatto mumkin bo'lmagan) muhitni shakllantiradi.

Agar 2-rasmda akas ettirilgan chizmadagi "Omillar uchun shart-sharoitlar" determinantini ko'rib chiqadigan bo'lsak, shuni ta'kidlash lozimki, ishlab chiqarish omillari nazariyasi bo'yicha tovar aylanishining oqimi ishlab chiqarishning mehnat, yer, tabiiy resurslar, sarmoya, infratuzilma kabi omillarini belgilab beradi. Xususan, mamlakat jahon bozoriga ularni ishlab chiqarishning ortiqcha omillariga asoslangan tovarlarni yetkazib beradi. Biroq zamonaviy rivojlangan milliy iqtisodiyotning tarkibiy qismi hisoblangan texnologik jihatdan murakkab tarmoqlarda mamlakat yuqori malakali ishchi kuchi yoki sanoat ishlab chiqarishning ilmiy-texnika bazasi kabi ishlab chiqarishning eng muhim omillari shakllantiriladi. Jahon iqtisodiyoti rivojlanishining hozirgi bosqichida mamlakatda ishlab chiqarishning u yoki bu omillarining mavjudligi milliy iqtisodiyotni rivojlantirish uchun hal qiluvchi rol o'ynamaydi. Jahon iqtisodiyotidagi tendensiyalarni, jumladan, globalashuv, yuqori axborotlashuv va hokazolarni hisobga olgan holda ishlab chiqarish omillarini shakllantirish va yangilashning tezligi va samaradorligi hamda iqtisodiyotning ma'lum tarmoqlarida oqilona qo'llash muhim ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi so'nggi yillarda o'zining iqtisodiy salohiyatini to'laqonli amalga oshirish yo'lida qator tizimli islohotlarni amalga oshirmoqda. Mamlakatning qishloq xo'jaligi, tabiiy resurslari, energetika, turizm va transport-logistika sohalaridagi imkoniyatlari uni nafaqat mintaqaviy, balki jahon miqyosida ham strategik ahamiyatga ega mamlakat sifatida namoyon qilmoqda.

Birinchi navbatda, qishloq xo'jaligi sohasi mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. O'zbekistonda mavjud tabiiy-iqlimiy sharoitlar sabzavot, mevalar, poliz ekinlari, paxta va ipak qurti kabi yuksak qiymatga ega mahsulotlarni kam xarajat bilan yetishtirish imkonini beradi. 2023–2024 yillarda yetishtirilgan meva-sabzavot mahsulotlari hajmi 10 million tonnadan oshdi. Bu ko'rsatkich nafaqat ichki bozorda talabni qondirish, balki tashqi bozorga mahsulotlar eksportini kengaytirish uchun mustahkam zamin yaratadi. Jumladan, tomat pastasi va quruq mevalar eksport qilishda O'zbekiston dunyodagi yetakchi o'rinlardan birini egallab kelmoqda.

Ikkinchi yo'nalish – bu mamlakatning tabiiy resurslar salohiyatidir. Respublika hududida 2,7 mingdan ortiq foydali qazilma konlari aniqlangan bo'lib, ularning umumiy xom ashyo qiymati 3,3 trillion AQSh dollariga teng, bu esa milliy iqtisodiyotning uzoq muddatli rivojlanishi uchun muhim zaxira hisoblanadi. Shunday keng resurslar bazasi O'zbekistonni dunyodagi resursga boy mamlakatlar qatoriga qo'shadi. Shu bilan birga, suv-energetika resurslaridan samarali foydalanish hisobiga elektr energiyasi ishlab chiqarish salohiyati ham muntazam o'sib bormoqda.

Uchinchi jihat – bu rekreatsiya va turizm resurslaridir. Tabiiy go'zalliklarga ega bo'lgan Chimyon, Shohimardon, Chortoq kabi maskanlar nafaqat ichki, balki xalqaro sayyohlar uchun ham jozibador hududlardir. Turizm salohiyatini oshirish yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlar, infratuzilmani rivojlantirish va sayyohlar uchun qulay sharoitlar yaratish mamlakatning "yashil iqtisodiyot" va turizmga ixtisoslashgan hudud sifatida rivojlanishiga xizmat qiladi.

To'rtinchi muhim ustunlik — O'zbekistonning qulay geografik joylashuvidir. Markaziy Osiyoning qoq markazida joylashgani tufayli u mintaqadagi barcha davlatlar bilan chegaradosh bo'lib, yuk tashish va tranzit jarayonlarida muhim logistika markaziga aylanmoqda. Mazkur imkoniyatlar mamlakatni xalqaro transport yo'laklari, temir yo'l va avtomobil yo'llari orqali Yevropa va Osiyoni bog'lovchi muhimi yo'nalish sifatida shakllantirmoqda.

Beshinchidan, O'zbekistonning inson resurslari salohiyati ham iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida katta o'rin tutadi. Aholining 60 foizidan ortig'ini mehnatga layoqatli qatlam tashkil qiladi, bu esa yuqori malakaga ega mutaxassislarni jalb etish, yangi ishlab chiqarish sohaslarini tashkil etish va xizmat ko'rsatish sohasini kengaytirishda muhim omildir. Mehnatsevar va tadbirkor xalqning bilim va mahoratga intilishi mamlakatni innovatsion taraqqiyot sari olib bormoqda.

Umuman olganda, ushbu barcha omillar – boy tabiiy resurslar, qishloq xo'jaligi salohiyati, qulay geografik joylashuv, rivojlanayotgan turizm va inson kapitalining yuqori darajasi – O'zbekistonning milliy iqtisodiyotini barqaror va inklyuziv rivojlantirishda asosiy ustunliklar hisoblanadi. Mahalliy va xalqaro hamkorlik, infratuzilmaviy loyihalar, raqamlashtirish va resurslardan samarali foydalanish orqali bu imkoniyatlar yanada kengayishi mumkin.

Mazkur holatda jahon tajribasi va O'zbekistonni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish xususiyatlaridan kelib chiqib, fikrimizcha iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish uchun quyidagi omillarni rivojlantirish lozim:

Jahon amaliyotida raqamli iqtisodiyot raqobatbardoshlikni oshirishning asosiy drayverlaridan biri sanaladi. O'zbekistonda sanoat, qishloq xo'jaligi va xizmatlar sohasida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, blokcheyn, sun'iy intellekt, IT kabi zamonaviy yechimlardan foydalanish samaradorlikni oshiradi.

Tajribasi shuni ko'rsatadiki, raqobatbardoshlik darajasi yuqori bo'lgan davlatlar ta'lim, fan va innovatsiya sohaslariga katta investitsiyalar kiritgan. O'zbekistonda ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlash, oliy ta'limni xalqaro standartlarga moslash, kasbiy ta'limni rivojlantirish orqali yuqori malakali kadrlar tayyorlash lozim.

Iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va raqobatbardoshlikni oshirishning asosiy omili bu – innovatsiyaviy yondashuvdir. Yangi texnologik loyihalarni moliyalashtirish, startaplarni qo'llab-quvvatlash va venchur sarmoyalarni jalb etish orqali iqtisodiy o'sishga katta turtki berish mumkin.

Shunday qilib, hozirgi vaqtda mamlakatning raqobat jihatdan ustunliklarini ishlab chiqishning asosiy omilari: tabiiy resurslar, arzon ishchi kuchi va mamlakat mavqei va hududi bilan belgilanadigan qulayliklar hisobidan shakllantirish mumkin, ana shunda ushbu ustunliklar biz O'zbekistonda ularning mavjudligini kuzatgan omillarning qiymati bilan belgilanadi.

Bundan tashqari respublikaning raqobat jihatdan ustunliklari unda sarmoya eng yaxshi texnologiyalar, litsenziya va nou-xauga investitsiya qilinadigan faol investitsiya siyosatiga asoslanishi mumkin, shu bilan birga, mazkur texnologiyalar mamlakat ichida doimiy ravishda takomillashib boradi. Sarmoyaning iqtisodiyot ichida safarbar qilinishi, kapital qo'yilmalar hajmining o'sishi omillarning takomillashuviga (infratuzilmaning rivojlanishiga, mehnat resurslari sifatining yaxshilanishiga) olib

keladi.

O'zbekiston iqtisodiyotining raqobat jihatdan ustunliklari innovatsiyaga tayanishi mumkin, istiqboldagi yaqin o'n yilliklarda respublika milliy xo'jaligini rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishi hisoblanadi va u milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligining ichki salohiyatini o'z ichiga oladi. Ushbu holatda mamlakat texnologiyalarining rivojlanishi va joriy etilishi yuz beradi hamda, eng asosiysi, sanoat korxonalari (firmalar) global strategiyalarni ishlab chiqishni boshlab, chet elda keng ko'lamli investitsiyalarni amalga oshiradi. Fikrimizcha, mamlakat, tarmoq va korxonalar iqtisodiyoti raqobatbardoshligiga taklif etilayotgan yondashuv milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini shakllantirishni tizimli aks ettirish, mikro-, mezo- va makroraqobatbardoshlikka ta'sir ko'rsatuvchi yo'nalishlar, omillar va mezonlarni aniqlash imkonini beradi.

Bizningcha, milliy iqtisodiyotni rivojlanish bosqichlari klassifikatsiyasiga ko'ra O'zbekiston Respublikasining erishgan iqtisodiy rivojlanish darajasidan kelib chiqib, uni rivojlanishning aralash omilli-investitsion toifasiga kiritish mumkin. Fikrimizni tasdig'ini sifatida mamlakatda mineral-xomashyo zahiralarining kattaligi bilan asoslash mumkin. Tabiiyki, dastlabki bosqichda jahon bozoriga chiqishda bu omillar ustuvorligi qazib olish sanoatiga katta investitsiyalar kiritilishini belgilaydi.

Hozirgi vaktida O'zbekiston, asosan, eksport salohiyati bo'yicha qiyosiy afzalliklarga (tabiiy boyliklar, arzon mehnat, jug'rofiy joylashuv) ega. Bundan tashqari, investitsiya siyosati orqali ilg'or texnologiyalar, litsenziyalar va nou-xaularni joriy etish raqobatdoshlikni oshirishi mumkin. Infratuzilmani rivojlantirish, mehnat resurslari sifatini yaxshilash kabi omillar sarmoyani samarali ishlatishga imkon beradi. Kelajakda O'zbekiston iqtisodiyotining raqobatdoshligi "innovatsiyalarga asoslangan" rivojlanish yo'nalishini qo'llab-quvvatlashi kerak. Bu esa, texnologiyalarni takomillashtirish, korxonalarining global strategiyalar ishlab chiqishi va chet elga investitsiyalarni kengaytirish bilan amalga oshirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida" Farmoni // www.lex.uz
2. . www.lex.uz
3. .Xotamov, Sh. Mustafakulov, M.Isakov, A. Abduvaliyev. Korxonalar iqtisodiyoti va innovatsiyalarni boshqarish. T.: "Iqtisodiyot", 2019. -315 b.
4. Abdulkarimov I.T. va boshqalar. Korxonalar iqtisodiy salohiyati tahlili. – T.: Iqtisodiyot va huquq dunyosi, 2015. – 256 b.
5. Juraev, E. S. (2017). World experience in small business lending. Высшая школа, 11.
6. Juraev, E. S. (2018). Foreign experience in conducting financial policies for small business development. Economy and Society.
7. Juraev, Э. S. (2018). Zarubejnyy opyt po vedeniyu finansovoy politiki dlya razvitiya malogo biznesa. Экономика i soциum, (11 (54)), 357-362.
8. Juraev, Э. S. (2017). Mirovoy opyt po kreditovaniyu malogo biznesa. Высшая школа, 11, 14.

B.K. Nuritdinov	Mintaqaning iqtisodiy salohiyati va sanoat tarmog'ining tarkibiy o'zgarishlari	362
A.A. Azizov	Olmaliq kon-metallurgiya kombinati barqarorligini oshirishda sanoat 4.0 ning o'rni	367
M.A.Bekmirzayev	Agrar sektorni barqaror rivojlantirishni institutsional qo'llab-quvvatlash yo'nalishlari	371
Б.Т. Рустамов, А.Р. Бахриддинов	Непрерывное образование в узбекистане формирует устойчивое будущее	373
М.Ж. Абдиев, К.К. Токторов, С.С. Алчынбаев	Сегменты цепочки добавленной стоимости лесных продуктов в кыргызской республике и их вклад в развитие «зеленой экономики» страны	377
В.В. Mullabayev, А.А. Mirtoev	Aholi daromadlari darajasi va oziq-ovqat iste'moli o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning ijtimoiy-iqtisodiy determinatsiyasi	381
Ж.Мирзамахмудов, Ю.Додобоев	Янги Ўзбекистонда энергетика соҳасининг жадал ривожлантириш яшил иқтисодиётнинг драйверидир	387
М.М.Паъазов	Xizmatlar bozori iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda kadrlarga bo'lgan ehtiyojni ta'minlash	392
Р.Б. Исмоило, Д.Э. Юлдашева	Тадбиркорларнинг билим ва тажрибасини юксалтиришнинг долзарблиги	396
R.B. Ismoilov, D.A. Jumaboyev, A.R. Bahriddinov	Innovatsion texnologiyalar va qayta tiklanuvchi energiya manbalarining yashil iqtisodiyotga ta'siri	399
Ф.Ю. Марасулова, Р.Ж. Юнусалиева	Ҳар қандай иқтисодиёт — таълим билан улуғдир	406
I.N.Ismanov	Atrof-muhit omillarini hisobga olgan holda xo'jalik sub'ektlarini boshqarish yondashuvlari	409
M.T. Butaboyev	Ekologik risklarni boshqarishda korporativ boshqaruvning samarali mexanizmlari	414
D.A. Jumaboyev	Kichik biznesda innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali energiya samaradorligini ta'minlash	418
A.F.Muxtorjonov	VR va BIM asosida qurilish muhandislarini tayyorlashda zamonaviy yondashuvlar	422
B.B. Mullabayev, X.D. Abduraximova	Yashil iqtisodiyot sharoitida qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalari samaradorligini baholash ko'rsatkichlari	426
N.S. Bazarov	Korporativ boshqaruvni analitik qo'llab-quvvatlashni o'ziga xos xususiyatlari	431
J.Sheraliyev, A.Normurodov	Korporativ integratsiya jarayonlarini amalga oshirishning iqtisodiy strategiyasini shakllantirish	434
B.B. Mullabayev	Mintaqalararo iqtisodiy nomutanosibliklarni tartibga solishda yashil infratuzilmaning samaradorlik modeli	438
N.I.Isakova	Korxonaning iqtisodiy xavfsizligini boshqarish tizimini takomillashtirish	443
SH.T. Nurullayeva	Ekologik va iqtisodiy boshqaruv tizimidagi funktsiyalar o'rtasidagi munosabatlar	446
O.U. Бойтураев	Минтақавий туризм салоҳиятини инновацион бошқарув воситалари асосида ривожлантириш	449
E.S. Jurayev	Milliy iqtisodiyotda raqobatbardoshlikni oshirishning muhim omillari va rivojlanish yo'nalishlari	454
I.I. Ergashev	Milliy xo'jalik yuritishda ekologik-moliyaviy uyg'unlashuvni ta'minlashda korporativ boshqaruvning institutsional o'rni	462
E.Sh.Narzullayev	Sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorij tajribalari	464
E.S.Jurayev, M.Mahmudov	Korxonona faoliyati samaradorligini va rentabellik darajasini baholash ko'rsatkichlari	467
Г.Ш. Умарова	Возможности использования информационных технологий в совершенствовании методической системы формирования профессиональной культуры студентов на основе экономических наук.	473
T.Yu. Рапиков	Инновацион иқтисодиётни юксалтириш орқали камбағалликни қисқартириш масалалари вopросы сокращения бедности за счет развития инновационной экономики	477
Ш.А. Қорабаев	Саноат корхоналарида инвестиция фаолияти самарадорлигини оширишнинг илмий-амалий асослари	480
X.I. Axmedova	O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning shakllanishi va rivojlanish omillari	484

“O‘zbekiston — 2030” strategiyasini “Atrof-muhitni asrash va “yashil iqtisodiyot” yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida 2025-yil 30-yanvardagi PF-16-sonida belgilangan topshiriqlar va Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i ijrosini ta‘minlash maqsadida 2025-yil 23-24-oktabr kuni Namangan davlat texnika universitetida ““Atrof-muhitni asrash va “yashil” iqtisodiyot”: iqtisodiy va ekologik barqarorlikni ta‘minlashdagi innovatsion yondashuvlar va xalqaro tajribalar” mavzusida xalqaro miqyosida ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya bo‘lib o‘tdi.

Namangan davlat texnika universiteti
Biznesni boshqarish fakulteti